
HAN-COREF: THAI COREFERENCE RESOLUTION BY PYTHAINLP

A PREPRINT

Wannaphong Phatthiyaphaibun[†], Peerat Limkonchotiwat[†]

[†]School of Information Science and Technology, VISTEC, Thailand
{wannaphong.p_s21,peerat.l_s19}@vistec.ac.th

May 24, 2023

ABSTRACT

This technical paper presents the development of a Thai coreference resolution dataset and model using an open-source approach. Due to the lack of datasets and models for coreference resolution in Thai, we aim to provide resources for future researchers in this field. We created a dataset from news articles and Wikipedia pages and had the data expertly annotated. In addition, we trained the model on the fastcoref library, which enables fast, precise, and user-friendly training. With their clear techniques and easily applicable methods, this paper allows other experts to contribute to growing NLP for the Thai Language. ¹

Keywords Coreference resolution · Thai

1 Introduction

Coreference resolution [1] is a natural language processing task that links between entities by mentioning refer, and many languages worldwide have researched coreference resolution. Coreference resolution benefits the system that uses entity linking to find the meaning word. Currently, We have an end-to-end coreference resolution model and various datasets in English. However, there is no Thai coreference resolution dataset or model to be public. Thus, we must create a new dataset for Thai and find the library for training the Thai coreference resolution model.

For the dataset information, we create the dataset from the news and Wikipedia domains. We collect the news from many sources and select some Thai Wikipedia wiki pages to label the dataset. Then, we labeled the dataset by BBCode and generated the dataset in the jsonlines format. Furthermore, we split the dataset by training at 80%, validation at 10%, and testing at 10%. The total dataset size is 1,338 documents.

For the model detail, we use the fastcoref [2], a Python package for training the correlation resolution models with fast, accurate, and easy use to train the model. We found a way to train a Thai coreference resolution model with fastcoref and an easy dataset collection method. Then, we trained the model on our dataset with the fastcoref, and we got the best accuracy as expected.

In this technical report, we introduce a simple way to create a Thai coreference resolution dataset and model using open-source software and our technique.

2 Methodology

In this section, we describe how to collect the dataset and how we train Thai coreference resolution model.

¹Our model is publicly available at <https://huggingface.co/pythainlp> and the source code is publicly available at <https://github.com/pythainlp/han-coref>.

2.1 Dataset

We build our own coreference resolution dataset to train the model because of the unavailable Thai coreference resolution dataset. We created the Thai Coreference Resolution dataset based on the news and Wikipedia domains that refers to humans, animals, objects, and groups of people only, so the dataset does not have to refer to the company, organization, and others.

We use the script used provided by Thai-NER [3] to generate the file that looks like the jsonlines file to train the model using fastcoref. It helps us to label the unlabeled data as easy to use that looks like BBCode.

However, the Thai language does not use whitespace to segment the word. Thus, we found that some text can not be trained because fastcoref can not find the word that the Thai word segmentation in spaCy failed. In addition, the Thai language does not have the standard of word segmentation from the Royal Society of Thailand, which is the planning and regulation of the Thai language, so word segmentation depends on each tool.

Example: [p]เขา[/p]อยากไปเที่ยวทะเล หลัง[p]เขา[/p]ไปแล้ว[p]เขา[/p]พบว่าไม่สนุก [p]ต้นตาล[/p]เล่าให้ผมฟัง

The script is an error because the Thai word segmentation in spaCy split the word “หลังเขาไปแล้ว” to “หลังเขาไป แล้ว”, but the correct one is “หลังเขาไปแล้ว”. We fix this problem by adding the code to check the text with the Thai word segmentation of spaCy and delete some text or add more text before generating the jsonlines file. **Steps:**

1. Labeling the data by each refer with a tag like BBCode by [tag]noun[/tag] and {tag}noun noun{/tag} for groups that have subgroups inside.
2. Run the script to generate the jsonlines file
3. Train the model by fastcoref

We then build a cataphora resolution, discontinuous sets, and definite pronominal resolution dataset of the Coreference References dataset [1] in the Thai language. Finally, we have 1,338 documents as shown in Table 1 and split the train/validation/test dataset by 80%/10%/10% in Table 2.

Table 1: shows the number of the dataset by each domain.

Domain	Number of documents	Details
News	1,038	includes IT news, science news, crime news, politics news, and social news.
Wiki	300	includes Thai Wikipedia and Thai Wikiquote.
Total	1,338	

Table 2: The number of documents in the dataset

Set	Documents
Train	1,039
validation	150
Test	149
Total	1,338

2.2 Model

fastcoref [2] is an English coreference resolution that is fast, accurate, and easy to use. It is a good library for training the coreference resolution model. Therefore, we fork the fastcoref library to add support for the Thai language and develop the spaCy model to use it for the fastcoref. In particular, fastcoref uses spaCy for preprocessing the span before training, and spaCy supports Thai word segmentation because it uses the newmm tokenizer of PyThaiNLP [4]. In addition, we use pre-trained model as the baseline model for the F-Coref model:

- bert-base-multilingual-cased: A pre-trained multilingual BERT model that trained on 104 languages with Wikipedia (including Thai) [5]
- xlm-roberta-base: A pre-trained multilingual RoBERTa model that trained on CommonCrawl data (including Thai) [6]
- xlm-v-base: A pre-trained multilingual language model that trained on a one million token vocabulary trained on 2.5TB of data from Common Crawl [7]

We compare the results of these three models from four pre-trained models to find the best model.

3 Experimental Results

We train all models for 200 epochs and evaluate the test set using the best model, for which we used the model that produced the best f1-score on the validation set. As shown in Table 3, we found that xlm-v-base is the best model in F1 Score from the test set compared to other models. For example, xlm-v-base outperforms xlm-roberta-base and bert-base-multilingual-cased by 2.1 and 7.96, respectively.

Table 3: The average f1-score for each model from the test set.

Model	F1 Score (%)
bert-base-multilingual-cased	68.11
xlm-roberta-base	73.97
xlm-v-base	76.07

4 Conclusions

We introduce the Thai Coreference Resolution dataset and model. We created the Thai coreference resolution dataset from news and wiki domains 1,338 documents and trained the Thai coreference resolution model with the fastcoref library. We experimented with multiple multilingual pre-trained language models, and we found the best model is the xlm-v-base model.

In future work, we will increase the data to the dataset, improve the fastcoref, and try a better model. This work is a new hope for Thai coreference resolution.

References

- [1] Sukthanker R, Poria S, Cambria E, Thirunavukarasu R. Anaphora and coreference resolution: A review. *Information Fusion*. 2020 Jul 1;59:139–62.
- [2] Otmazgin S, Cattani A, Goldberg Y. F-coref: Fast, Accurate and Easy to Use Coreference Resolution. In: *Proceedings of the 2nd Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 12th International Joint Conference on Natural Language Processing: System Demonstrations* [Internet]. Taipei, Taiwan: Association for Computational Linguistics; 2022 [cited 2023 May 23]. p. 48–56. Available from: <https://aclanthology.org/2022.aacl-demo.6>
- [3] Phatthiyaphaibun W. Thai NER 2.0 [Internet]. Zenodo; 2022 [cited 2023 May 23]. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7761354>
- [4] Phatthiyaphaibun, Wannaphong, Chaovavanich, Korakot, Polpanumas, Charin, Suriyawongkul, Arthit, Lowphansirikul, Lalita, Chormai, Pattarawat. PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in Python [Internet]. Zenodo; 2023 [cited 2023 May 23]. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3519354>
- [5] Devlin J, Chang MW, Lee K, Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)* [Internet]. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics; 2019 [cited 2023 May 23]. p. 4171–86. Available from: <https://aclanthology.org/N19-1423>
- [6] Conneau A, Khandelwal K, Goyal N, Chaudhary V, Wenzek G, Guzmán F, et al. Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale. In: *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* [Internet]. Online: Association for Computational Linguistics; 2020 [cited 2023 May 23]. p. 8440–51. Available from: <https://aclanthology.org/2020.acl-main.747>
- [7] Liang D, Gonen H, Mao Y, Hou R, Goyal N, Ghazvininejad M, et al. XLM-V: Overcoming the Vocabulary Bottleneck in Multilingual Masked Language Models [Internet]. arXiv; 2023 [cited 2023 May 23]. Available from: <http://arxiv.org/abs/2301.10472>

A The guideline for annotating the data.

The Thai language does not have the standard Coreference Resolution dataset, so We made the standard of annotating the data for our dataset.

1. Definite pronominal; It gets us that the word refers to the entity.

Example;

- (a) "บิล เกตส์ ร่ำลึกถึงพอล อัลเลน ถ้าไม่มีเขา ก็ไม่มีไมโครซอฟท์"
label the data is "บิล เกตส์ ร่ำลึกถึงพอล อัลเลน ถ้าไม่มีเขา ก็ไม่มีไมโครซอฟท์".
"เขา (He)" is refers to "พอล อัลเลน (Paul Allen)"
- (b) "ฉันคิดว่าคุณทำ เมาส์พูด"

We label the data is "ฉันคิดว่าคุณทำ เมาส์พูด"

We do not care about the words that tell the career or what is the attribute of the entity.

Example;

- (a) "พระยาพลพลพยุหเสนาขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตเรียบง่าย ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัย และลาออกจากตำแหน่งเมื่อรัฐบาลแพ่เสียงในสภา"

We doesn't annotate "บุคคลที่มีชีวิตเรียบง่าย" and "นายกรัฐมนตรีสามสมัย", so we label the data is

"พระยาพลพลพยุหเสนาขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตเรียบง่าย ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง เขาเป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัย และลาออกจากตำแหน่งเมื่อรัฐบาลแพ่เสียงในสภา"

- (b) "จากประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงานประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก และพูดถึงประเด็นคนไทยและการใช้งานกูเกิล โดย พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า คนไทยไม่ค่อยใช้งานกูเกิลกัน"

We doesn't label "นายกรัฐมนตรี", so we label the data is

"จากประเด็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงานประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก และพูดถึงประเด็นคนไทยและการใช้งานกูเกิล โดย พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า คนไทยไม่ค่อยใช้งานกูเกิลกัน"

- (c) "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุถึงกระแสทางลบเรื่องจะดำเนินคดีความกับผู้ไม่ดาวน์โหลด ซึ่งภายหลังได้มีการชี้แจงเพิ่มและขอโทษประชาชนแล้วว่าคนไม่ดาวน์โหลดจะไม่ถูกดำเนินคดี เขายกตัวอย่างว่ารู้สึกดีใจที่เห็นยอดดาวน์โหลดภายในวันเดียวเพิ่มขึ้น 2 ล้านครั้ง จากเมื่อวานที่รู้สึกเสียใจกับกระแสด้านลบหมอชนะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจขึ้นมาทันที ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจและปฏิบัติตามในช่วงวิกฤตอย่างนี้"

label the data is

"นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุถึงกระแสทางลบเรื่องจะดำเนินคดีความกับผู้ไม่ดาวน์โหลด ซึ่งภายหลังได้มีการชี้แจงเพิ่มและขอโทษประชาชนแล้วว่าคนไม่ดาวน์โหลดจะไม่ถูกดำเนินคดี เขายกตัวอย่างว่ารู้สึกดีใจที่เห็นยอดดาวน์โหลดภายในวันเดียวเพิ่มขึ้น 2 ล้านครั้ง จากเมื่อวานที่รู้สึกเสียใจกับกระแสด้านลบหมอชนะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจขึ้นมาทันที ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจและปฏิบัติตามในช่วงวิกฤตอย่างนี้"

Except; The career entity refers to the entity without the name before the career entity. If the entity refers to some word, we label the same tag.

Example; "Larry Page ชื่อโอของกูเกิลมีปัญหาเรื่องเสียง (ไม่มีข้อมูลว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่) และไม่ได้เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นของกูเกิลเมื่อวานนี้"

"กูเกิล" and "กูเกิล" are the same entity and have the same meaning, so we label them as the same tag.

“Larry Page ชื่อไอของ*กูเกิล*มีปัญหาเรื่องเสียง (ไม่มีข้อมูลว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่) และไม่ได้เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นของ*กูเกิล*เมื่อวานนี้”

2. Discontinuous sets (split anaphora); “the pronoun refers to more than one antecedent” [1]. We have annotated this type of data.

Example;

- (a) “เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 โฆษกสำนักพระราชวังประเทศมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน अबดุลลาห์ สุลต่าน আহมัด ซาห์ และสมเด็จพระราชินี แห่งมาเลเซีย ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรด-19 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อย โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงอยู่ระหว่างกักพระองค์ถึงวันที่ 7 เม.ย.นี้ ขณะที่สมเด็จพระราชินี จะทรงกักพระองค์ ถึงวันที่ 8 เม.ย.65”

We label the data is

“เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 โฆษกสำนักพระราชวังประเทศมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ ว่า *สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน अबดุลลาห์ สุลต่าน আহมัด ซาห์ และสมเด็จพระราชินี แห่งมาเลเซีย* ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรด-19 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อย โดย*สมเด็จพระราชาธิบดี*ทรงอยู่ระหว่างกักพระองค์ถึงวันที่ 7 เม.ย.นี้ ขณะที่*สมเด็จพระราชินี* จะทรงกักพระองค์ ถึงวันที่ 8 เม.ย.65”

- (b) “เพื่อนสนิทของลูกชายฉันคือ วิล โรบิน และเดบบี”

We label the data is

“เพื่อนสนิทของลูกชายฉันคือ วิล โรบิน และเดบบี”

3. Cataphora Resolution; We label the entity that It is the cataphora resolution.

Example;

- (a) “กระทิง ขุนณรงค์ เข้าให้การในฐานะพยานกับดีเอสไอ ปมเอี่ยว Forex-3D เป็นแม่ทีม บอล-โต”
We label the data is
“กระทิง ขุนณรงค์ เข้าให้การในฐานะพยานกับดีเอสไอ ปมเอี่ยว Forex-3D เป็นแม่ทีม บอล-โต”
** แม่ทีม?

- (b) “เบื้องต้นอาจจะต้องเป็นพื้นที่ของ กทม.จะดีกว่าเพื่อการควบคุมจะง่ายขึ้น แต่ต้องเรียนว่าเป็นทางเลือกเฉยๆ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มีคนออกมาแสดงความคิดเห็น กทม.คงไปดูที่เนื้อหาของการชุมนุมไม่ได้หรอก เพราะเราไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุอะไร แต่หน้าที่เราคือการดูแลความสงบเรียบร้อยของเมือง ในแง่การจราจร ชยะ เรานั้นในหน้าที่ของเรา นายชัชชาติกล่าว”

We label the data is

“เบื้องต้นอาจจะต้องเป็นพื้นที่ของ *กทม.*จะดีกว่าเพื่อการควบคุมจะง่ายขึ้น แต่ต้องเรียนว่าเป็นทางเลือกเฉยๆ *ผม*ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มีคนออกมาแสดงความคิดเห็น *กทม.*คงไปดูที่เนื้อหาของการชุมนุมไม่ได้หรอก เพราะ*เรา*ไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุอะไร แต่หน้าที่*เรา*คือการดูแลความสงบเรียบร้อยของเมือง ในแง่การจราจร ชยะ *เรานั้น*ในหน้าที่ของ*เรา* นายชัชชาติกล่าว”

- (c) “คานเย เวสต์ (หรือในชื่อใหม่ เย) ถูกระงับบัญชีทวิตเตอร์อีกครั้ง โดยครั้งนี้แม้แต่เพื่อนรักอย่าง อีลอน มัสก์ ยังต้องจำใจแบน เพราะ เย ละเมิดกฎการใช้งานของชุมชน และยุยงให้เกิดความรุนแรง”

We label the data is

“คานเย เวสต์ (หรือในชื่อใหม่ เย) ถูกระงับบัญชีทวิตเตอร์อีกครั้ง โดยครั้งนี้แม้แต่เพื่อนรักอย่าง*อีลอน มัสก์* ยังต้องจำใจแบน เพราะ *เย* ละเมิดกฎการใช้งานของชุมชน และยุยงให้เกิดความรุนแรง”